

ORGANIK KIMYO HAQIDAGI NAZARIY TADQIQOTLARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Yusupov Isroil Ubaydillo o'g'li¹

Abdug'aniyev Abduhalil Abduvahob o'g'li²

Yuldasheva Nigora³

¹⁻²talaba.Namangam muxandislik-qurilish insituti

³o'qituvchi.Namangam muxandislik-qurilish insituti

gayipovuz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7861396>

Organik moddalar butun atrof-muhitda, inson ehtiyojlarini qondiruvchi bebaho birikma sifatida insoniyatga xizmat qiladi. Organik moddalarsiz inson mavjud bo'la olmaydi va yashashi mumkin emasligini o'ylab ko'rilsa, organik moddalar naqadar ulug' ahamiyatga ega ekanligini tasavvur qilish mumkin.

Organik kimyodagi birinchi nazariy tasavvurlar Berseliusning elektrokimyoviy nazariyasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan.

XIX- asrning boshlari organik kimyoda minglab yangi organik moddalarning kashf etilishi va sintez qilinish davri bo'ldi, ammo sodir bo'layotgan kimyoviy o'zgarishlarni va qonuniyatlarni asoslab beruvchi nazariyaning yo'qligi organik kimyoning yanada rivojlanishiga to'sqinlik qildi.

Radikallar nazariyasining yaratilishiga sian birikmalari ustida olib borilgan tadqiqotlar sabab bo'ldi. Bu tadqiqotlar orqali birinchi marta shu narsa aniqlandiki, bir qator kimyoviy reaksiyalarda bir necha atomdan iborat gruppalar bir modda molekulasidan ikkinchi modda molekulasiga o'zgarishsiz o'tadi. Bunday gruppalarni 1815 yilda Gey-Lyussak radikallar deb atadi:

Shunday qilib, radikallar deb ataluvchi atomlar gruppasi ayni bir atomning rolini o'ynaydi, undan faqat murakkabligi bilan farq qiladi, xolos.

Keyinchalik radikallar nazariyasini tan olinishiga Libix va Vyoler tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar kuchli ta'sir ko'rsatdi.

Bu tadqiqotlarning natijalariga asoslanib, organik moddalar radikallardan tashkil topgan degan fikrga kelindi va shu bilan go'yoki organik birikmalarning tabiati aniqlanganday bo'ldi, ya'ni organik kimyo murakkab radikallar kimyosi ekanligi isbotlanganday bo'ldi va uning rivojlanishida yangi davr boshlandi.

Ushbu nazariyadan voz kechishning asosiy sabablari quyadagilardan iborat:

1. Radikallar nazariyasi radikallarning o'zi qanday tuzilgan degan masalani oldiga qo'ymadi.
2. Radikallar deyarli atomlar kabi mustahkam va faqat juda qattiq sharoitda o'zgaradi deb hisoblanadi.

Radikallar nazariyasi uchun asosiy zarba fransuz kimyogari Dyuma ochgan ba'zi bir odatdagi radikallarning nihoyatda oson o'zgarish reaksiyalari bo'ldi. Dyuma organik moddalarga xlorning ta'siri reaksiyalarini o'rganib, ularni molekularidagi vodorod atomlarining xlorga almashinishi reaksiyalarini ochdi. Masalan, sirka kislotaga xlor ta'sir ettirilsa, vodorod atomlari xlorga almashinadi, buning ustiga hosil bo'lgan monoxlorsirka kislotaga xossalari

jihatdan dastlabki sirka kislotadan kam farq qiladi. Berseliusgacha sirka kislota formulasi quyidagicha C_2H_3OOH ifodalanar edi.

Vaholanki, Berselius fikriga muvofiq almashinish reaksiyalarida elektromusbat atomlar faqat boshqa elektromusbat atomlarga, elektromanfiy atomlar faqat boshqa elektromanfiy atomlarga almashinadi. Molekuladagi elektromusbat atomni elektromanfiy atomga almashtirish borasidagi urinishlar esa odatda molekulani yemirilishiga olib kelishi mumkin.

Radikallar nazariyasini almashtirgan tiplar nazariyasi, aksincha molekulaning kimyoviy reaksiyalarda tez o'zgarishga uchraydigan qismiga asosiy e'tiborni qaratdi. Juda ko'p izlanishlardan so'ng organik birikmalarning reaksiyalari bilan odatdagi noorganik birikmalar reaksiyalarida chuqur o'xshashlik bor va organik moddalar noorganik moddalardan bir yoki bir necha atomning "qoldiq" deb ataluvchi guruhga almashinishidan hosil bo'ladigan moddalardir degan xulosaga kelindi. Birinchi bo'lib suv tipi qaror topdi, unga kislorod tutgan turli organik moddalar (spirtlar, oddiy efirlar, karbon kislotalar va kislotalarning angidridlari) kiritildi.

Spirtni kimyoviy reaksiyalari suvning reaksiyalariga o'xshashligi bilan tushuntiriladi. Masalan, suvning vodorodi natriy metali ta'sirida natriy atomiga almashinadi. Xuddi shunga o'xshash metil spirtidagi metilga almashinmagan suvning vodorod atomi natriy atomiga almashinadi. Ikkala holda ham reaksiyalar va hosil bo'lgan mahsulotlar aynan bir xil bo'ladi.

Tiplar nazariyasining katta muvaffaqiyatlaridan biri ammiak tipidagi organik birikmalarning kashf etilishi bo'ldi. Birinchi bo'lib etilamin olindi. Etilamin ammiakga xos barcha xossalarni namoyon qiladi. Masalan, u ham gazsimon modda, suvda eriydi, ishqoriy reaksiyani beradi. Kislotalar bilan ammiakga o'xshash tuzlar hosil qiladi va hokazo:

Eksperimental materiallarning tobora to'planishi bilan tiplar nazariyasi doirasi organik kimyoning rivojlanishiga torlik qila boshladi. Tiplar nazariyasining tarafdorlari uni qutqarib qolish maqsadida turli murakkabliklarni kirita boshladilar. Aynan bir organik moddani bir moddadan emas, balki bir qator moddalardan olinishi imkoniyati bo'lganligi va uni kimyoviy o'zgarishlarda turli moddalarga o'tishini tipik formulalar bilan tasvirlash uchun tiplar nazariyasining tarafdorlari bir moddani bir necha formula bilan tasvirlay boshladilar.

1857 yilda uglerodni asosan to'rt valentli bo'lishi aniqlandi (Kekule). Bu organik kimyoning XIX- asr o'rtalaridagi muhim yutuqlaridan biri edi.

Albatta, bu hozirgi vaqtda uglerod atomini D.I. Mendelejev davriy sistemasining IV-gruppasida joylashganligidan bevosita kelib chiqqan degan qonuniyatidir. Ammo u davrda valentlik shu element atomining vodorod atomlaridan qanchasini biriktirib olish qobiliyati bilangina aniqlanar edi. Masalan, o'sha vaqtda $C_2H_2, C_2H_4, C_2H_6, C_3H_8$ formulalarga ega bo'lgan uglevodorodlar ma'lum edi. Bu uglevodorodning hammasida uglerod atomlari to'rt valentli. Shuning uchun uglerod atomining turg'un to'rt valentli bo'lishini aniqlanishini kimyoda jiddiy voqea edi.

References:

1. Ярмолик, С. В., Ковалева, А. А., Федарович, Е. Г., Левданский, А. Э., & Абдуназаров, Ф. А. (2021). Исследование процесса классификации твердых продуктов пиролиза

отходов резинотехнических изделий в гравитационно-роторном пневмокласификаторе.

2. Yusupov, I., Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). EMPLOYMENT AND DIRECTIONS OF YOUTH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 105-109.

3. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.

4. Тохиров, М. И. У., Жуманов, Л. Э. У., Умаров, Ш. А., Алимухамедов, М. Г., & Адилев, Р. И. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-4 (87)), 25-29.

5. Mamadrakhimov, A., Mutalliyev, L., Abdullaev, S., Khodjanizayov, K., Izotova, L., & Aisa, N. A. (2021). 8-Hydroxy-6-methoxy-7-(3-methylbut-2-enyloxy) coumarin (capensine). IUCrData, 6(5), x210451.

6. Гойипов, А., Абдухакимов, Т., & Рахмонов, Д. (2022). ЭРИТМА КОНЦЕНТРАЦИЯСИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ ОПТИМАЛ УСУЛЛАРИ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 416-420.

7. Raxmonov, D., Jo'rayev, M., & Zokirov, M. (2022). ПАХТА SANOATI CHANGLARINING KIMYOVIY TARKIBINI TADQIQ ETISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 412-415.

8. Ковалева, А. А., Федарович, Е. Г., & Левданский, А. Э. (2021). Определение состава и условий обработки продуктов пиролиза резинотехнических изделий.

9. Нормурадов, И. У., Сабирова, Р. Г. К., & Гойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Universum: технические науки, (6-3 (87)), 65-69.

10. Соддиков, Ф. Б., Зулярова, Н. Ш., & Мирзакулов, Х. Ч. (2016). Исследования по получению рассолов для производства кальцинированной соды из галитовых отходов калийного производства. Universum: технические науки, (9 (30)), 41-45.

11. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. Экономика и социум, (12 (79)), 457-461.

12. Zokirov, M., & Gayipov, A. (2023). METHODS OF PREVENTION OF YOUTH INTERNET DEPENDENCE. BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023, 2(1), 83-92.

13. Аскарров, У. Э., Мамажонова, М. А., Дехканбоев, С. Н., & Абдуназаров, Ф. А. (2021). АДСОРБЦИЯ ПАРОВ БЕНЗОЛА В ДЕХКАНАБАДСКОМ БЕНТОНИТЕ. Universum: химия и биология, (10-1 (88)), 84-87.

14. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayipov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. Scientific Impulse, 1(4), 1774-1778.

15. Boqiyeva, N., Yusupov, I., & Zokirov, M. (2023). TARKIBIDA OLTINGUGUR TUTGAN ORGANIK BIRIKMALARNING TIBBIYOTDA ISHLATILISH. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 74-79.

16. G'oyipov, A., Mamayunusova, M., & Ergasheva, Z. (2022). Qovoq mag 'zining tarkibini tadqiq etish. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(24), 596-599.

17. Zokirov, M., Abdug'aniyev, A., & Yusupova, M. (2022). KIMYOVIY ANALIZ USULLARI ASOSIDA O'SIMLIKDAGI FLAVONOIDLARNI ANIQLASH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 172-175.
18. G'oyipov, A. (2022). Termoplastik poliefirlar ishrirokida modifikatsiyalashning afzalliklari. Eurasian Journal of Academic Research, 2(7), 191-197.
19. Mutalliev, L. Z., Abdullaev, S., Pirnazarova, N., Obidova, I., Turgunov, K., Yakubov, U., ... & Mamadrakhimov, A. A. (2022). Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (1H-benzimidazol-2-yl)(morpholin-4-yl) methanethione. Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 78(10).
20. Zokirov, M. (2023). TUPROQ TURLARI VA TUPROQ HOLATINI YAXSHILASH USULLARI. Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi, 1(1), 5-9.
21. Соддиков, Ф. Б., Мавлянова, М. Н., & Мирзакулов, Х. Ч. (2018). Исследование процесса конверсии насыщенных растворов хлорида натрия углеаммонийными солями. Universum: технические науки, (7 (52)), 47-53.
22. Сайфиддинов, О., Гойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(23), 99-102.
23. Мамуров, Б. А., & Турдиева, Ш. О. (2022, December). ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЬЦИЙ И МАГНИЙФОСФАТНЫХ УДОБРЕНИЙ. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 290-297).
24. Юсупов, И., Абдуғаниева, З., & Зокиров, М. (2023). СВОЙСТВА РЕДУКТОРНОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(2), 56-59.